

**LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
PARA LA ARCHIVÍSTICA
ECLESIAÍSTICA:**

tendencias actuales.

**Dra. M^a Guadalupe Pérez Ortiz.
Biblioteca del Seminario Metropolitano
San Atón de Badajoz.**

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA LA ARCHIVÍSTICA ECLESIAÍSTICA: tendencias actuales.

- **INTRODUCCIÓN.**
- **LÍNEAS GENERALES DE INVESTIGACIÓN.**
- **PERSPECTIVA ACTUAL.**
 - **Archivos Parroquiales.**
 - **Archivos Diocesanos.**
 - **Archivos Catedralicios.**
 - **Archivos de Monasterios y Conventos.**

LÍNEAS GENERALES DE INVESTIGACIÓN.

- Los archivos eclesiásticos son conservados con igual misión que los civiles —————→ *matices especiales:*

- Documentación
- Régimen jurídico
- Personal y custodia

- Nuevo concepto de **archivo:**

“el archivo es algo vivo, abierto y dispuesto a la sociedad”.

- Nuevo concepto de **documento:**

“asignar al documento de hoy el valor del mañana”.

- Nuevo concepto de **archivero:**

“formación integral”.

IGLESIA CATÓLICA ???

PERSPECTIVA ACTUAL.

Un poco de historia:

- Roma y las primeras comunidades cristianas: *conservación*.
- Fuente inagotable de producción documental: *recelosa en su uso*.
- Diversos peligros (Desamortizaciones): *pérdidas documentales*.
- Personal sin formación archivística: *obstáculos a la investigación*.
- Carencia de medios: *obstáculos al avance*.

Hoy por hoy:

- Faltan medios técnicos y humanos.
- Cierta ocultismo.
- ***Cambio progresivo de mentalidad.***

ARCHIVOS PARROQUIALES: tendencias actuales.

- **DEMOGRÁFICA.**

- Libros sacramentales (Concilio de Trento)
- Natalidad, mortalidad, factores económicos y sociales.

- **ARTÍSTICA.**

- Libros de fábrica
- Datar piezas, contextualizar, obras, modificaciones, etc.

- **SANITARIA O BENEFICENCIA.**

- Conocer qué supusieron estas entidades.

- **RELIGIOSIDAD POPULAR.**

- Representada por hermandades y cofradías que no poseían archivos propios.
- Fiestas religiosas, devociones, tradiciones, etc.

ARCHIVOS DIOCESANOS: tendencias actuales.

• IGLESIA CATÓLICA:

- Consecución del Archivo Histórico Diocesano:

“custodio de la memoria histórica de cada diócesis”.

- Proyectos en marcha:

- * Bilbao: Anabella Barroso --- etapas y condiciones.
- * Castilla León: Hernández Olivera--- necesidad.
- * Cataluña: Alberch, Martínez y Tarraubella --- integración.

• INVESTIGADORES:

- Partidas sacramentales
- Cofradías
- Cuestiones matrimoniales

ARCHIVOS CATEDRALICIOS: tendencias actuales.

- **TRABAJOS PRÁCTICOS.**

- Guías
- Catálogos
- Inventarios

Archiveros Eclesiásticos

- **CÓDICICES MEDIEVALES.**

- Riqueza y singularidad.

- **MÚSICA.**

- Grandes composiciones: partituras, libros miniados.
- Grandes Músicos.
- Magníficos instrumentos: órganos

ΣΙΝ ΕΤΩΝ Η ΕΔΟΜΗ Κ' Ε
 ΔΕ ΑΣΙΑ ΕΥΟΝΤΟΣ Κ' Μ
 ΠΕΡ ΣΩΝ ΕΤΟΥ ΣΠΡΩ
 ΤΟΥ ΕΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΝ
 ΗΜΑΤΟΣ ΚΥΡΗΝΟΤΟΜΑ
 ΤΙ ΕΡΕΜΙΟΥ Η ΓΕΙΤΗΝ
 ΗΣ ΤΟ ΠΡΕΥΜΑ ΚΥΡΟΥ
 ΕΑΣΙ ΑΕΘ' ΕΠΕΡ ΣΩΝ ΚΟΙ
 ΕΚΗ ΓΥΙ ΕΝΘΑΝΤΗ ΔΕ Μ
 ΑΣΙΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΗΜΑΔΑ
 ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΕΓΩΝ ΤΑ
 ΔΕ ΑΓΓΕΙΘΕ ΑΣΙΑ ΕΥΟΝΤ
 ΣΩΝ ΚΥΡΟΣ ΕΜΕΛΕΝ ΕΜ
 ΞΕΝΕ ΑΣΙΑ ΕΑΤΗ ΣΟΙΚΥ
 ΜΕΝ ΗΣ ΟΚΥΡΗΝΟΤΟΥ
 ΕΑΝΑΚΣ ΟΥΡΗ ΣΤΟ ΣΩ
 ΕΣΗ ΜΗΝ ΕΝ ΜΟΙΘΙ ΚΟ
 ΔΟΜΗ ΣΑΙΑΥΤΩ ΘΙΚΟΝ
 ΕΝ ΕΡΟΥΣ ΑΔΗΜ ΤΗΝ
 ΤΗ ΠΥΛΑΚΕΤΙΣ ΕΣΤΙ
 ΟΥΝ Η ΕΦΩΝ ΕΚΤΕΥ ΕΩΝ
 ΑΥΤΟΥ ΕΣΤΕΩΘΚΑΥΤΟΥ
 ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΔΕ
 ΒΙΣΤΑΝ ΕΡΟΥΣ ΑΔΗΜ
 ΤΗΝ ΕΝ ΤΗ ΠΥΛΑΚΕΤΙ
 ΔΟΜΕΤΩ ΤΟΝ ΘΙΚΟΝ
 ΚΥ ΤΟΥ ΙΣΤΑΝ ΛΟΥΤΕ
 ΘΚΣ ΟΚΑΤΑΣ ΚΗΝΘΣ Α
 ΕΝ ΕΡΟΥΣ ΑΔΗΜ ΘΣ Α
 ΟΥΝ ΗΣ ΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ
 ΘΙΚΟΥ ΣΙΝ ΕΘΗ ΤΩ
 ΚΥΤΩ ΘΙ ΕΝ ΤΩ ΤΩ
 ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΧΡΥΣΩΝ
 ΕΝ ΑΓΓΥΡΗ ΚΑΙ ΘΝΑ
 ΣΕ ΣΙΜΕ ΦΙΛΠΟΝ ΚΟ
 ΚΤΗΝ ΘΩΝ ΣΥΝ ΤΟΙΣ
 ΛΟΙΣ ΤΟΙΣ ΚΑΤΕΥΧΑΣ
 ΠΙΣΤΕΡΘΩ ΜΕΝΟΙΣ ΕΝ
 ΤΟΙΣ ΕΡΟΝΤΟΥ ΚΥ ΤΟΝ
 ΕΡΟΥΣ ΑΔΗΜ ΚΑΙ ΚΑΤΑ
 ΣΑΝΤΕΣ ΘΙ ΑΧΙΦΥΑΙ
 ΤΩΝ ΠΑΤΡΗΘΝ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑ

Biblia de San Luis (s. XIII)
 Catedral de Toledo

Codex Vaticanus (s. IV)_

Cantoral Miniado (s XV). Catedral de Badajoz.

ARCHIVOS MONÁSTICO-CONVENTUALES: tendencias actuales.

- La cultura medieval española se situó en algún momento de la historia en los monasterios del norte de España.

GRAN RIQUEZA, ANTIGÜEDAD --- INTERÉS

LIBROS DE BECERRO Y CARTULARIOS.

Carta de Indulgencia (s. XV)
Monasterio de Santo Domingo de
Silos

Detalle de libro miniado (s. XIV)
Monasterio de Santa María de
Guadalupe

Biblia (s. XI)
Santa María de Ripoll

Detalle del Cartulario de Santa
María de Valpuesta (Año 804)

CONCLUSIONES:

- **80 % de la documentación eclesiástica de mayor valor se ubica en archivos parroquiales, diocesanos, catedralicios y monacales-conventuales.**
- **Documentos de gran valor histórico.**
- **Escasa producción bibliográfica que obliga a indagar en la documentación para evitar su pérdida.**